

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2024-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Аликариева Аълохон Нуриддиновна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тилипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич
доктор философии по социологическим наукам, доцент
(Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: @devdasdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Alikariyev Nuriddin OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARI MEHNAT SAMARADORLIGINING TAHLILI.....	4
2. Parmanov Farxod, Xudayarov Ixomjon SOTSIAL MOBILLIK PARADIGMASINING ETNOMADANIY INTEGRATSIYALASHUV TENDENSIYALARI.....	12
3. Турсунов Диёр, Сеитов Азамат ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ (НА ПРИМЕРЕ ПРОТЕСТОВ В РОССИИ 2017-2018 ГОДА).....	19
4. Sog'inov Nurmat AMALIYOTCHI PSIXOLOG MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI.....	29
5. Zaitov Elyor MAHALLANING O'RGANILISHIDA TARIXIY YONDASHUV.....	38
6. Алексеева Виктория СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ГЕНДЕРНОГО ПОРЯДКА ДОСТИЖЕНИЯ РАВЕНСТВА.....	49
7. Kayumov Kaxramon DEVIANT HULQ-ATVOR PROFILAKTIKASINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	57
8. Abdullaev Akmal Gadaymurodovich SIVILIZATSION YONDASHUV SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARNING METODOLOGIK BAZASI SIFATIDA.....	63
9. Mahammadjanov G'olibjon GLOBALLASHUV DAVRIDA JAMIYATDA IJTIMOIIY ONG TIZIMIDAGI TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONLARI (Sinergetik yondashuv).....	71
10. Qozoqov Sobirjon O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING IJTIMOIIY OMILLARI.....	76
11. Нуруллаева Джамиля СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.....	83
12. Mahammadjanov G'olibjon JAMIYATDA IJTIMOIIY ONG TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR: SOTSIOLOGIK YONDASHUV VA TAHLIL.....	90

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Алексеева Виктория,
НУУз, доктор философии
по социологическим наукам, и.о.проф.
зам.директора РЦИОМ «Ижтимоий фикр»
e-mail:viv20@yandex.ru

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ГЕНДЕРНОГО ПОРЯДКА ДОСТИЖЕНИЯ РАВЕНСТВА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11052531>

АННОТАЦИЯ

В статье для анализа процессов социальной мобильности женщин применяется понятие «гендерного порядка», который объясняет причины изменений гендерной картины мира в современных условиях. Автор приводит исследования зарубежных авторов, приведены частичные результаты отечественного центра, занимающегося гендерной проблематикой. На основе анализа проводимых исследований в мире социальной мобильности, автор приходит к выводу о причинах достаточно долгое время существовавшей тенденции в науке исключения женщин из анализа социальной мобильности, которая заключается в исторически устоявшемся гендерном порядке, характеризующимся патриархальным устройством общества, и в соответствии с ним гендерное распределение социальных ролей, которое становилось фактором, влияющим на научное поле и методологические трудности в исследованиях социальной мобильности женщин.

Ключевые слова: гендерный порядок, гендерный режим, гендерное равенство, гендерное неравенство, социальная мобильность, мобильность женщин, карьерные достижения, «буферная зона», социальная структура, классы, гендерные роли, права, общественное сознание, паттерны.

Alekseeva Viktoriya,
O‘zMU, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, prof.v.b.
Respublika “Ijtimoiy fikr” jamoatchilik fikrini
o‘rganish markazi direktori o‘rinbosari
e-mail:viv20@yandex.ru

TENGLIKKA ERISHISH TARTIBI SHAKLLANTIRILAYOTGAN GENDERLIK SHAROITIDA AYOLLARNING IJTIMOY MOBILLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada ayollarning ijtimoiy harakatchanligi jarayonlarini tahlil qilish uchun “gender tartibi” tushunchasi qo‘llaniladi, bu zamonaviy sharoitda dunyoning gender rasmidagi o‘zgarishlarning sabablarini tushuntiradi. Muallif xorijiy mualliflarning tadqiqotlarini keltirib, gender masalalari bilan shug‘ullanadigan mahalliy markazning qisman natijalarini beradi. Ijtimoiy

harakatchanlik dunyosida olib borilayotgan tadqiqotlarni tahlil qilish asosida muallif ilm-fanda ayollarni ijtimoiy harakatchanlik tahlilidan chiqarib tashlashning uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan tendentsiyasining sabablari to'g'risida xulosa chiqaradi, bu jamiyatning patriarxal tuzilishi bilan tavsiflangan tarixiy belgilangan gender tartibidan iborat va unga muvofiq ijtimoiy rollarning gender taqsimoti, bu ijtimoiy harakatchanlikning ilmiy rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omil va ayollarning ijtimoiy harakatchanligini o'rganishda maydon va uslubiy qiyinchiliklarga aylandi.

Kalit so'zlar: gender tartibi, gender rejimi, gender tengligi, gender tengsizligi, ijtimoiy harakatchanlik, ayollarning harakatchanligi, martaba yutuqlari, "bufer zonasi", ijtimoiy tuzilma, sinflar, gender rollari, huquqlar, ijtimoiy ong, naqshlar.

Alekseeva Victoria,

Doctor of philosophy in sociological sciences
Associate professor of National University of Uzbekistan,
Deputy Director of the Republican Center
for the Study of Public Opinion "Ijtimoiy fikr"
e-mail:viv20@yandex.ru

SOCIAL MOBILITY OF WOMEN IN THE CONDITIONS OF THE EMERGING GENDER ORDER FOR ACHIEVEMENT OF EQUALITY

ABSTRACT

The article uses the concept of "gender order" to analyze the processes of social mobility of women, which explains the reasons for changes in the gender picture of the world in modern conditions. The author cites research by foreign authors and presents partial results from a domestic center dealing with gender issues. Based on the analysis of ongoing research in the world of social mobility, the author comes to the conclusion about the reasons for the rather long tendency in science to exclude women from the analysis of social mobility, which lies in the historically established gender order, a characteristic feature of which was the patriarchal structure of society, and in accordance with it gender distribution of social roles, which became a factor influencing the scientific field and methodological difficulties in research on women's social mobility.

Key words: gender order, gender regime, gender equality, gender inequality, social mobility, women's mobility, career achievements, "buffer zone", social structure, classes, gender roles, rights, social consciousness, patterns.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение гендерных процессов и отношений в структуре современного общества актуализировано сложившимися в обществе объективно историческими условиями и сложившимся гендерным порядком взаимодействия гендерных групп. Современные попытки изменения гендерного порядка как путь к преодолению гендерного неравенства, создают предпосылки для конфликтных ситуаций и тенденций развития гендерных процессов, которые являются результатом системных изменений.

Преодоление гендерного неравенства является глобальной задачей, на преодоление которого направлены усилия как международных организаций, так и многих стран мира. Как отмечает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «Достижение гендерного равенства, и расширение прав и возможностей женщин и девочек являются незавершенной задачей нашего времени и величайшей проблемой в области прав человека в сегодняшнем мире» [1]. В рамках Целей устойчивого развития одной из цели [2] является «обеспечение гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек», что закрепляет за женщинами особую роль. Значимость постановки данной цели свидетельствует об острой необходимости достижения равенства мужчин и женщин во всех сферах, что подтверждается различными исследованиями, статистическим анализом представленности

женщин в различных сферах и прогнозирования эффекта от расширения доступа женщин к ресурсам не только экономического характера, но и социально-политического.

Потенциал вовлечения женщин заключается не только в расширении экономического участия, но и за счет социального эффекта сокращения гендерного неравенства. Несмотря на предпринимаемые усилия в разных странах, гендерное неравенство остается задачей, требующей своего решения, что отражает необходимость изучения процессов социальной мобильности как вертикальной, так и горизонтальной, которые сохраняют характерные параметры, имеющие различие для мужчин и для женщин.

МЕТОДОЛОГИЯ

Узбекистан вступил на новый этап политических, экономических, социальных реформ, которые нашли свое отражение в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы [3]. Они касаются практически всех сфер развития государства и общества, включая политические процессы, социальные отношения, науку, образование и технологии, культуру и информацию, религию и гуманитарные ценности. В рамках реализации Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года обеспечение гендерного равенства в стране проводится в русле общемировых процессов расширения представленности женщин на самых высоких уровнях государственной власти, устранения гендерного неравенства, увеличения их числа в парламенте, правительстве и судебной власти.

В мае 2021 года Сенат утвердил принятие Стратегии достижения гендерного равенства до 2030 года [4], предусматривающая комплексный подход к внедрению принципа равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и исполнения решений. Создание в Сенате Олий Мажлиса Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства, Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства свидетельствуют об особом внимании вопросам гендерного равенства в Узбекистане.

В настоящее время реализуется Стратегия развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы (далее – Стратегия), одной из цели, которой является: поддержка женщин и дальнейшее повышение их активности в жизни общества, предусматривающая меры, которые направлены на повышение социальной и политической активности женщин, усиление потенциала женщин в экономической сфере путем расширения возможностей в получении образования, поддержки предпринимательской деятельности. Серьезные меры, которые предусмотрены в Стратегии – создание атмосферы нетерпимости к насилию в отношении женщин, то есть, формирование на уровне общественного сознания негативного восприятия притеснения женщин. Повышение качества медико-социальных услуг для женщин и меры по обеспечению жильем социально-уязвимых женщин также предусмотрены Стратегией [5].

Повышение активности женщин, укрепление правовых и институциональных основ защиты прав женщин отражены в 27 нормативно-правовых актах, принятых в 2022 году. Также утверждены и исполняются Программа повышения активности женщин в государственных органах [6], «Дорожная карта» и Национальный план по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН №1325 «Женщины, мир и безопасность». В 2023 году утвержден и исполняется План мероприятий по реализации Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года. Следует отметить, что одним из первых в Центральной Азии Узбекистан ратифицировал «Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».

Действует Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» [7], направленный на обеспечение равенства возможностей мужчин и женщин во всех сферах. В недавно принятой новой редакции Конституции создано конституционно-правовое пространство для достижения этих целей и зафиксированы правовые гарантии гендерного равенства, которые отражены в статье 58 – “женщины и мужчины имеют равные права. Государство обеспечивает равенство прав и возможностей женщин и мужчин в управлении делами общества и государства, а также в других сферах общественной и государственной жизни” [8].

В стране расширяется участие женщин в политических процессах, и это можно наблюдать в истории проведения предыдущих выборов, так как роль женщин возрастает не только как участниц, но и как организаторов выборов, что напрямую отражает продвижение прямого участия женщин не только в избирательном процессе, но и в политике. На выборах Президента 2021 года Центральная избирательная комиссия разработала 11 показателей для мониторинга участия женщин на всех этапах выборов и ввела их с начала избирательной кампании. В предвыборной кампании в 2023 году также кандидатуру выставляла женщина.

В результате реформ достигнуты значительные показатели - доля женщин в политических партиях достигла 47 процентов, в сфере высшего образования – 40 процентов, в предпринимательстве – 37 процентов. Доля женщин на руководящих должностях достигла 33 процентов. Сегодня женщины возглавляют около 2 тысяч государственных и общественных организаций. Таким образом, в общественном дискурсе и политическом поле вопросы достижения гендерного равенства занимают значительное место и картина уже достигнутых целей отражает некоторые аспекты социальной мобильности женщин в стране.

МЕТОДОЛОГИЯ

В исследовании, проведенном Всемирным институтом исследований экономики развития Финляндии «Developing Countries Concepts, Methods, and Determinants» в 2019 году, подчеркивается, что мобильность является центральным процессом в современной жизни общества, изучение которой позволяет узнать многое о жизни людей, шансов в движении в основных структурах общества [9]. Сравнение социальных обстоятельств ранней жизни человека с социальными и профессиональными позициями, которые проводится в настоящее время, мы видим, как этот человек «добился успеха в жизни». Изучение карьерного пути посредством образования, первого опыта трудоустройства и дальнейшего опыта работы, успехов и неудач, которые могут быть систематическими. Авторы данного исследования объясняют необходимость изучения процессов социальной мобильности как результат социального взаимодействия, процессов, а также индивидуальных талантов и достижений. Социальная мобильность сочетает в себе изучение оплачиваемой занятости, рынков труда, смены профессии – работы в целом – с анализом структурированного неравенства и социальных классов. Социальная мобильность – это не только центральная тема социологии как предмета, это также тема, которая лежит в основе опыта собственной жизни каждого индивида.

Социальная мобильность, определяемая как способность переходить от более низкого уровня образования или профессионального статуса к более высокому или от более низкого социального класса или группы дохода к более высокому, — это надежда на экономическое развитие и мантра хорошего общества [10]. При этом анализ социальной мобильности женщин требует более тщательного рассмотрения, так как исторически исследования социальной мобильности сосредоточены на межпоколенном сравнении мобильности отцов и сыновей, женщины же исключались из исследований ввиду низкого экономического вклада и недостаточном участии в рынке труда и преобладании неформальной занятости. Это создавало трудности для ученых и анализ мобильности носил более узкий характер. Именно поэтому в современных исследованиях социальной мобильности данный факт признан учеными как ограничивающий понимание мобильности.

Как отмечает шведский ученый Л.Хирвонен: «Разумно сказать, что половина картины упускается из-за одного только рассмотрения связи между поколениями между отцами и сыновьями, поскольку социально-экономические характеристики обоих родителей влияют на модель мобильности их потомства». В своей статье «Мобильность доходов между поколениями среди дочерей и сыновей: данные из Швеции и сравнение с Соединенными Штатами» ученый приводит анализ матриц перехода в исследовании мобильности семейных доходов между родителями и дочерьми и родителями, и сыновьями и приходит к выводу, что Швеция имеет более высокую степень мобильности по сравнению с Соединенными Штатами.

Автор обнаруживает, что разница в моделях мобильности между поколениями между двумя странами по своей сути не зависит от факторов, влияющих на брачный союз, тем не

менее исследование демонстрирует парадоксальный факт, что дочери, как правило, немного более мобильны, чем сыновья, и разница эта статистически значима. Шведские дочери и сыновья демонстрируют довольно схожую схему передачи доходов из поколения в поколение. Подход квантильной регрессии, примененный в исследовании Хирвоненом, показывает, что доходы семьи родителей менее важны в качестве объясняющей переменной в верхней части распределения доходов детей, чем в нижней, в то время как матрицы перехода показывают существенную устойчивость доходов в верхнем классе доходов [11].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Анализ исследований показывает, что упущение женской мобильности из исследований социальной мобильности не позволяет увидеть полную картину данного явления. Исключение темы женской мобильности является также следствием установленного гендерного порядка, в основе которого доминируют представления о традиционных гендерных ролях. Рэйвин Коннелл, австралийский социолог, известный гендерный исследователь, гендерный порядок определяла как текущее состояние дел в макрополитике, сущностью которой определяется конфликтом интересов в масштабах всего общества, формирование и исчезновение гендерных категорий и упорядочивание отношений между институтами – все это, вместе взятое, составляет гендерную макрополитику [12].

Выводы Коннелл находят свое подтверждение и в более ранних трудах, в частности в шотландском исследовании Энтони Чэпмэна (1984), один из выводов, что женская восходящая мобильность концентрируется в переходах к полуквалифицированным, рутинным неручным и низко профессиональным профессиям, потому что это работа, которую выполняют женщины, а не мужчины. Даже если общие показатели мобильности схожи, их компоненты (и их объяснения) будут отличаться [13]. Во взглядах этих ученых мы можем взаимосвязь гендерного порядка и обусловленным им возможностями или барьерами мобильности женщин.

В проведенном анализе социальной мобильности женщин шотландского исследования Энтони Чэпмэн приходит к выводу, что, во-первых, методы анализа, применяемые для анализа женской мобильности, опираются на традицию анализа мужской мобильности, долгое время главенствующую в науке. В этом мы можем видеть установившийся гендерный порядок. Во-вторых, в подтверждении связи гендерного порядка и традиций изучения мобильности, приводится использование сложных методов анализа таких как сравнение таблиц мобильности и отделения «реальной» мобильности от изменений в профессиональных структурах, методологическим недостатком которой является недостаточная информативность в силу устоявшейся исследовательской традицией.

Чэпмэн считает, что «это все равно, что сказать, что, если бы дочери были сыновьями, опыт трудоустройства был бы другим. Это приводит как к созданию впечатления, что женщины могли быть более мобильными, чем в реальной жизни, так и к преувеличению связей между происхождением (отцом) и реальным местом происхождения» [14].

Опираясь на понятие гендерного порядка Коннелл, можно сделать вывод сложившемся гендерном порядке в занятости женщин, определяемом сложившимися паттернами, которые глубоко укоренены в общественном сознании. Характерным примером такого порядка, Коннелл приводит неполную занятость женщин, которая обусловлена сложившимся традиционным распределением обязанностей, закрепленных за женщинами в виду ухода за детьми, выполнением домашней работы. Этот паттерн распространяется на рынок труда, который предлагает женщинам низкооплачиваемые и низкостатусные рабочие места с неполной занятостью, и объясняется тем, что «замужние женщины хотят работать неполный рабочий день, потому что на них лежат домашние обязанности и они не нуждаются в высокой зарплате – ведь их зарплата в домохозяйстве лишь «вторая»» (второстепенная). А мужья гораздо большую домашнюю нагрузку женщин обосновывают тем, что их жены могут найти работу только с неполным рабочим днем» [15].

Памела Эбботт, анализируя социальную мобильность женщин, приводит в качестве аргумента тот факт, что женщины составляют значительную часть структуры общества.

Интересным в ее размышлениях является явление «буферной зоны», которое означает «степень «закрытости», существующая на более высоких уровнях классовой структуры, ограничивающая степень мобильности между профессиями ручного и нефизического труда, а также компенсация или «уравновешивание» любой тенденции роста восходящей мобильности между поколениями тенденцией снижения социальной мобильности внутри поколения» [16]. Состояние «буферной зоны» объясняет причину высокой концентрации женщин, занятых в условиях рутинной и нефизической работы и траекторию карьерного роста женщин, отличную от мужчин. В этом мы можем видеть еще одно обстоятельство в виде образовательной квалификации, которое играет значительную роль в профессиональном росте женщин, то есть очевидно и логично, что шансов на продвижении у женщин меньше чем у мужчин при недостаточном образовательном багаже.

Исследование, ежегодно проводимое Республиканским центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», направленное на изучение восприятия населением принципов гендерного равенства, оценке реализации данных принципов на практике. Общеизвестным фактом, находящим свое подтверждение в научных исследованиях, является прямая связь карьерного роста и образовательного потенциала. Именно поэтому важно изучать установки мужчин и женщин относительно получения образования женщинами.

В данном исследовании было изучено мнение граждан относительно приоритетности получения высшего образования мужчинами и женщинами. Большинство участников опроса 81,1% (в 2022 году - 77,3%) убеждены в том, что получить высшее образование необходимо вне зависимости от пола, так как наличие высшего образования позволяет лучше обеспечить будущее, найти более престижную работу, внести более существенный вклад в бюджет семьи. Снижился показатель, характеризующий предпочительность получения образования для женщины – 1,8% (в 2022 году – 6,9%). Эта часть опрошенных считает, что женщине высшее образование необходимо для воспитания детей.

Опросом зафиксированы также такие ответы, как «Женщине не нужно высшее образование, т.к. для женщины главное – семья и она будет сидеть дома». Такие ответы были единичными, но тем не менее есть граждане, четко придерживающиеся таких взглядов – 1,2%, но этот показатель выше, чем в прошлом году.

Влияние на мобильность женщин проявляется в виде установок относительно получения высшего образования. В теориях мобильности образование является одним из каналов мобильности. Как показали результаты опроса [17], отказ от получения высшего образования девушками в ряде случаев связано с замужеством и рождением детей, так как не всем удастся совмещать учебу с семейными обязанностями и уходом за ребенком. По мнению более трети – 35,9% (в 2022 году – 37,6%) респондентов, замужество серьезно уменьшает возможности девушки получить высшее образование. Противоположной точки зрения придерживается 59,5% опрошенных, считающих, что всё зависит от девушки и при стремлении получить образование, она имеет возможность закончить вуз. Этот показатель повысился по сравнению с 2022 годом – 45,2%.

Таблица 1.

Как Вы считаете, если девушка выходит замуж, уменьшаются ли ее шансы и возможности получить высшее образование?
(в% от числа опрошенных)

Варианты ответов	2022 год	2023 год
Да, уменьшаются	37,6	35,9
Не уменьшаются, всё зависит от неё самой	45,2	59,5
Не знаю	17,2	4,6

ВЫВОДЫ

Одной из задач, стоящей перед современным обществом, является повышение социальной мобильности в обществе, в этом процессе крайне важно изучать процессы социальной мобильности как мужчин, так и женщин, особенно учитывая меняющийся политический ландшафт в отношении гендерного порядка, который в современных условиях демонстрирует изменения. В свою очередь исследования социальной мобильности необходимо проводить с учетом политических мер правительства, которые формируют и реализуют стратегии достижения благосостояния, и создают условия для повышения социально-экономического статуса граждан. В этом направлении программы поддержки образования, здравоохранения, адресность мер социальной защиты поощряют повышение мобильности населения, создавая равные возможности для развития и продвижения.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. <https://www.un.org/ru/global-issues/gender-equality>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.03.2022 г. № УП-87 “О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин”// Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/5899500>
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 “О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы”// Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003. Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
4. Постановление Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 28.05.2021 г. № ПС-297-IV “Об утверждении стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года”. Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/5466673>
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 “О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы”// Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003. Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
6. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.03.2022 г. № УП-87 “О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин”// Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/5899500>
7. Закон Республики Узбекистан от 02.09.2019 г. № ЗРУ-562 “О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин” // Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/4494873>
8. Конституция Республики Узбекистан. Принята 01.05.2023. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/6445147>
9. Social Mobility in Developing Countries Concepts, Methods, and Determinants. Edited by VEGARD IVERSEN, ANIRUDH KRISHNA, AND KUNAL SEN A study prepared by the United Nations University World Institute for Development Economics Research – UNU-WIDER United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki, Finland, 2021.- 560 p.
10. Social Mobility in Developing Countries Concepts, Methods, and Determinants. Edited by VEGARD IVERSEN, ANIRUDH KRISHNA, AND KUNAL SEN A study prepared by the United Nations University World Institute for Development Economics Research – UNU-WIDER United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki, Finland, 2021.- 560 p.
11. Hirvonen L.H. (2008). Intergenerational Earnings Mobility Among Daughters and Sons: Evidence from Sweden and a Comparison with the United States//American Journal of Economics and Sociology, 67(5): 777-826.

12. Коннелл Р. Гендер и власть: Общество, личность и гендерная политика. /Перевод: Т.В.Барчунова, под ред. И.Тартаковской. – М.: Новое Литературное Обозрение. – С.32.
13. Payne G., Abbott P. The social mobility of women: beyond male mobility models. 1. Social mobility I. Taylor & Francis e-Library, 2005. – С.37.
14. Payne G., Abbott P. The social mobility of women: beyond male mobility models. 1. Social mobility I. Taylor & Francis e-Library, 2005. – С.37.
15. Payne G., Abbott P. The social mobility of women: beyond male mobility models. 1. Social mobility I. Taylor & Francis e-Library, 2005. – С.37.
16. Коннелл Р. Гендер и власть: Общество, личность и гендерная политика. /Перевод: Т.В.Барчунова, под ред. И.Тартаковской. – М.: Новое Литературное Обозрение. – С.32.
17. Опрос общественного мнения проведен с 14 по 23 ноября 2023 года. Были опрошены респонденты в возрасте от 18 лет и старше, из них 52,3% – мужчины и 47,7% – женщины. Использована случайная стратифицированная выборка размером в 434 респондентов, отобранных среди всех абонентов стационарной и мобильной телефонной связи страны. Сбор информации осуществлялся посредством проведения телефонного опроса по единому стандартизированному количественному вопроснику, подготовленному специалистами Центра.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000